

Diagnóstico de necesidades de capacitación en padres de niños con TEA: estudio transversal en Hermosillo, Sonora

Barrera Mendivil Karla Alejandra

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en la interacción social, la comunicación y la presencia de conductas estereotipadas, cuyo pronóstico varía según el nivel de apoyo requerido. En este contexto, el papel de los padres resulta fundamental para garantizar el bienestar y desarrollo integral de los niños diagnosticados, lo que hace indispensable identificar sus necesidades de formación y apoyo. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar dichas necesidades en padres de niños con TEA que asisten a un instituto privado en Hermosillo, Sonora. Para ello, se aplicó un cuestionario de necesidades formativas a una muestra de 28 padres de familia, con el fin de identificar las áreas prioritarias para su capacitación. Los resultados evidencian que, si bien la mayoría de los padres reconoce la importancia de recibir formación, un porcentaje considerable no ha tenido acceso a cursos específicos sobre TEA. Entre las principales necesidades señaladas destacan el manejo de problemas de conducta, la estimulación en casa, la relación con hermanos, la información sobre servicios educativos y comunitarios, así como estrategias para afrontar situaciones cotidianas relacionadas con la alimentación, el sueño y el autocuidado. Se concluye que la formación parental es un factor clave para fortalecer la crianza, reducir el estrés familiar y mejorar la calidad de vida de los niños con TEA y sus familias. Estos hallazgos resaltan la importancia de diseñar programas de capacitación accesibles, contextualizados y sostenibles para los padres, como vía para favorecer la inclusión y el desarrollo integral de los menores diagnosticados.

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition characterized by difficulties in social interaction, communication challenges, and the presence of stereotyped behaviors, with prognoses varying according to the level of support required. In this context, the role of parents is essential to ensure the well-being and comprehensive development of children diagnosed with ASD, making it crucial to identify their training and support needs. This study aimed to assess such needs among parents of children with ASD enrolled in a private institute in Hermosillo, Sonora. A training-needs questionnaire was administered to a sample of 28 parents in order to identify priority areas for capacity building. The results show that although most parents recognize the importance of receiving training, a considerable proportion have not had access to courses specifically focused on ASD. Key needs identified include the management of behavioral problems, home-based stimulation, sibling relationships, access to educational and community services, and strategies to address daily situations related to nutrition, sleep, and self-care. The findings suggest that parental training is a key factor in strengthening caregiving practices, reducing family stress, and improving the quality of life of both children with ASD and their families. Furthermore, they highlight the importance of designing accessible, context-based, and sustainable training programs for parents as a means of promoting inclusion and the holistic development of children diagnosed with ASD.

Palabras Clave: Trastorno del Espectro Autista (TEA), padres de familia, necesidades de formación, crianza, capacitación parental

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), parents, training needs, parenting, parental education

1. INTRODUCCIÓN

El autismo es un trastorno del desarrollo que se manifiesta y diagnostica a través de expresiones conductuales particulares, destacando la disminución en la interacción social, un lenguaje atípico y la presencia de movimientos limitados o estereotipados. La capacidad intelectual de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) varía ampliamente, desde el retraso cognitivo hasta la superdotación.

El conocimiento sobre el autismo en las familias suele representar una barrera desde el diagnóstico, ya que es en el seno familiar donde se dan las primeras interacciones y donde debe trabajarse su inclusión tanto social como escolar, con la finalidad de lograr una integración plena en la vida futura del niño. Según Sarrionandia (2011), el descubrimiento del TEA resulta, en la mayoría de los casos, una situación difícil de enfrentar y aceptar para las familias, puesto que el niño se ha desarrollado de acuerdo con pautas establecidas hasta determinada edad, y al presentarse signos de alerta inesperados, los padres reconocen que el comportamiento de su hijo no corresponde con lo que socialmente se considera “normal”.

La elección de este tema surge de la experiencia durante las prácticas profesionales, donde se observó que no solo es prioritario atender a los niños con TEA, sino también a los padres de familia, quienes desempeñan un rol central en la forma en que enfrentan, comprenden y manejan esta condición. Por ello, se decidió investigar las necesidades de formación de los padres de niños con TEA, siendo esta la población de interés para el estudio.

En el capítulo I, se plantea el problema, señalando que esta condición afecta más a los varones —ya que se diagnostica un caso de TEA en una niña por cada cuatro varones—; sin embargo, en las niñas el retraso suele ser más severo y difícil de tratar. El objetivo general de este trabajo es evaluar las necesidades formativas de los padres con hijos diagnosticados con TEA, identificando las áreas en las que requieren mayor apoyo.

Los antecedentes revisados evidencian que los padres suelen atravesar situaciones de angustia y se ven en la necesidad de adquirir información sobre el trastorno para mejorar la calidad de vida de sus hijos. En los objetivos específicos se plantea identificar los aspectos en los que los padres requieren apoyo y destacar la importancia de trabajar dichas necesidades de formación.

En el capítulo II se presenta el marco teórico, que abarca aspectos como la definición de autismo, síntomas, grados, contexto familiar, complicaciones y tratamiento, brindando un panorama más detallado del TEA. En el capítulo III se describe la metodología, de enfoque cualitativo y transversal, con un diseño no experimental. La población de estudio estuvo conformada por padres de niños diagnosticados con TEA en un instituto privado de Hermosillo, Sonora, seleccionados por conveniencia. Como instrumento se utilizó un cuestionario de necesidades formativas en familiares de niños con autismo.

El procedimiento consistió en la aplicación de un formulario impreso dirigido a los padres, acompañado de un consentimiento informado, con fines exclusivamente académicos y bajo total confidencialidad. Los resultados obtenidos, presentados en descripciones y gráficas, muestran variaciones en los porcentajes de respuesta y evidencian cómo los factores sociodemográficos y las estrategias de afrontamiento inciden en los padres. El propósito principal fue comprender estas dinámicas para fortalecer los recursos de afrontamiento y minimizar estrategias ineficaces.

En conclusión, se reconoce la importancia de una adecuada formación parental para comprender, afrontar y actuar ante un diagnóstico de TEA infantil, lo que repercute positivamente en el bienestar del niño, la familia y el entorno. Por ello, la pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿Cuáles son las necesidades de formación de los padres de un niño con TEA? y el objetivo general consiste en evaluar dichas necesidades para orientar futuras intervenciones.

Accesibilidad y diseño universal

El concepto de accesibilidad hace referencia a la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, incluidas aquellas con

discapacidad. De acuerdo con el *Diccionario Panhispánico del Español Jurídico*, la accesibilidad implica eliminar barreras físicas, comunicativas, sociales y actitudinales, permitiendo la participación plena y en igualdad de condiciones. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) establece que la discapacidad surge de la interacción entre las limitaciones individuales y los obstáculos impuestos por el entorno, los cuales restringen la inclusión efectiva de las personas en la vida comunitaria.

El diseño universal, por su parte, se refiere a la creación de productos, servicios y entornos que puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones o rediseños posteriores. Según la *International Association for Universal Design (IAUD)*, este enfoque no solo beneficia a personas con discapacidad, sino también a niños, personas mayores y cualquier individuo que, en algún momento de su vida, experimente limitaciones temporales o permanentes. En el ámbito educativo, el diseño universal busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a la información, los recursos y las oportunidades de aprendizaje.

Aplicado al contexto del Trastorno del Espectro Autista (TEA), la accesibilidad y el diseño universal adquieren especial relevancia. Los niños con TEA suelen enfrentarse a barreras de comunicación, interacción social y adaptación a entornos rígidos. Un enfoque basado en accesibilidad implica, por ejemplo, generar materiales educativos visuales, establecer rutinas claras, usar sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) y promover entornos estructurados que faciliten la comprensión. Asimismo, desde la perspectiva del diseño universal, las escuelas deben organizar espacios flexibles, implementar recursos multisensoriales y utilizar estrategias pedagógicas diversificadas que respondan a los distintos estilos de aprendizaje.

En el caso de los padres, la accesibilidad también se relaciona con el acceso oportuno a información confiable, programas de formación adaptados a sus horarios y necesidades, y servicios comunitarios que eliminen barreras burocráticas o económicas. De este modo, el diseño universal trasciende lo físico y abarca la esfera social, legislativa y educativa, asegurando que las familias de niños con TEA puedan ejercer plenamente sus derechos y brindar a sus hijos una atención inclusiva y de calidad.

En conclusión, hablar de accesibilidad y diseño universal en el contexto del TEA no se limita a la eliminación de barreras físicas, sino que implica transformar las prácticas sociales, educativas y familiares para garantizar una participación equitativa. Este enfoque, además, fomenta una sociedad más inclusiva, en la que todas las personas, independientemente de sus condiciones, puedan desarrollarse y convivir en igualdad de oportunidades.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según el DSM-IV TR y la APA (2000, 2002) (citado en Pérez-González y Williams, 2005), en los países desarrollados se diagnostica con autismo aproximadamente a una de cada 2,000 personas, cifra que tiende a crecer en algunos países, como en Estados Unidos, donde la prevalencia es de un caso por cada 625 (Rodier, 2000, en Pérez-González y Williams, 2005). Esta condición afecta más a los varones, ya que se diagnostica a una niña por cada cuatro niños varones; sin embargo, en las niñas los retrasos suelen ser más severos y difíciles de tratar. En México, un estudio impulsado por Autism Speaks (2016) estimó que 1 de cada 115 niños presenta autismo, es decir, casi el 1% de la población infantil. No obstante, aún se desconoce el efecto en la vida adulta y en la adolescencia (Iluminemos de Azul, 2017).

Actualmente, aproximadamente el 1% de la población tiene TEA, y su prevalencia continúa en aumento en los últimos años (Baio, 2012; López Méndez & Costa Cabanillas, 2015), lo que en parte se relaciona con los cambios

en los criterios diagnósticos (Hsu, Chiang, Lin & Lin, 2012). Este trastorno está cada vez más presente en escuelas y en la sociedad, lo que hace imprescindible conocer sus características y las posibilidades de intervención.

Diversos estudios internacionales han explorado el impacto del TEA en las familias. Por ejemplo, en un trabajo desarrollado en la Universidad de Costa Rica, Cabezas Pizarro (2001) analizó las etapas por las que transitan los padres al recibir el diagnóstico, destacando la importancia de la información y el acompañamiento. En otros estudios, se ha planteado que los padres pueden convertirse en co-terapeutas de sus hijos, aprendiendo a identificar y moldear conductas para facilitar el proceso de intervención.

Asimismo, Kaufmann (2019) demostró que, en niños con signos clínicos de autismo, la regulación emocional con los padres suele verse afectada, lo que genera dificultades para anticipar lo que el otro siente o piensa, tanto en el niño como en sus cuidadores. Esta falta de sincronía evidencia la necesidad de programas formativos que fortalezcan las competencias parentales y favorezcan el desarrollo integral del menor.

3. OBJETIVO GENERAL

- Evaluar las necesidades formativas de los padres de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a un instituto privado en Hermosillo, Sonora, con el fin de identificar las áreas en las que requieren mayor apoyo el diagnóstico de necesidades.

Objetivos específicos

- Identificar los aspectos en los que los padres requieren apoyo en relación con la crianza y atención de sus hijos con TEA.
- Destacar la importancia de trabajar dichas necesidades de formación, considerando el impacto en la dinámica familiar, el bienestar del niño y la inclusión social

4. MARCO TEÓRICO

Autismo: definición y características

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo de base neurobiológica que aparece en la infancia y afecta la comunicación social, el comportamiento y se asocia a patrones repetitivos de conducta e intereses restringidos. Su curso es crónico y su manifestación varía en gravedad, adaptación funcional, desarrollo del lenguaje y capacidad intelectual según el caso y la etapa del desarrollo (Hervás Zúñiga et al., 2017).

Los síntomas pueden diferir de un niño a otro, pero suelen emerger antes de los tres años y agruparse en tres dominios: (1) alteraciones en la interacción social y en conductas no verbales (p. ej., poco contacto visual, expresión facial limitada, posturas y gestos atípicos), (2) dificultades en la comunicación y en el establecimiento de relaciones con iguales o adultos, con ausencia o baja reciprocidad emocional, y (3) conductas repetitivas y estereotipadas (Gonzales Yadira et al., 2016; Cabello, s/f).

Bases neurobiológicas y etiología

La literatura plantea posibles disfunciones en mecanismos neurobiológicos que involucran interacciones entre estructuras límbicas y áreas neocorticales de los lóbulos temporales y frontales, fundamentales para el desarrollo de funciones cognitivas avanzadas (Francisco Alcatud Martín, coord., 2013; Rivière, 1998). En la mayoría de los casos no es posible establecer una etiología única: se distinguen formas secundarias o sindrómicas vinculadas a causas específicas (Hansen & Hagerman, 2003) y formas idiopáticas sin marcadores biológicos identificables en la práctica clínica. Los casos adquiridos fuera del periodo perinatal, por ejemplo, por infecciones del sistema nervioso son infrecuentes y suelen presentar una etiología evidente.

Intervención psicoeducativa y tratamiento

El abordaje de los problemas de conducta requiere estrategias integrales con intervenciones psicoeducativas y sociales en todos los contextos de desarrollo. En episodios de agresividad, ciertos tratamientos farmacológicos han mostrado eficacia. El enfoque de Análisis de la Conducta Aplicado (ABA) se caracteriza por su concreción y alta estructuración: cuanto mayor las dificultades, más planificado y gradual debe ser el procedimiento, identificando con precisión los comportamientos presentes y ausentes en lugar de limitarse a la etiqueta diagnóstica (Francisco Alcatud Martín, coord., 2013).

Los tratamientos no tienen una duración fija y pueden extenderse de meses a años; su eficacia depende, entre otros factores, de la detección/intervención temprana, la intensidad horaria y las particularidades del niño. Aunque el TEA no tiene cura ni existen terapias breves, los métodos recomendados en guías de buena práctica han demostrado beneficios sostenidos.

Clasificación de la severidad y cuadros relacionados

La severidad se establece según el apoyo requerido, evaluando comunicación social y patrones de conducta restrictivos/repetitivos: nivel 1 (apoyo leve), nivel 2 (apoyo considerable) y nivel 3 (apoyo muy sustancial) (Herlyn, 2017). Tradicionalmente se han descrito cuadros clínicos vinculados o diferenciados, como el síndrome de Rett que afecta predominantemente a niñas y se asocia a alteraciones en comunicación, cognición y motricidad, el síndrome de Asperger centrado en dificultades sociales sin discapacidad intelectual, el trastorno desintegrativo infantil (síndrome de Heller) con inicio regresivo, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, con síntomas heterogéneos que incluyen problemas emocionales, crisis de pánico y conductas autoagresivas.

Contexto familiar y dinámica de afrontamiento

En los primeros años, muchas familias perciben señales que les inquietan rechazo al contacto afectivo, falta de respuesta a instrucciones verbales, juego repetitivo y emprenden la búsqueda de evaluación profesional. Obtener un diagnóstico temprano resulta clave: si bien puede implicar un proceso emocionalmente complejo, suele marcar el inicio de la aceptación y de la intervención oportuna. Para favorecer la convivencia, es indispensable conocer en profundidad las características del TEA y asumir sus implicaciones en relaciones sociales, comunicación e imaginación. La hiperactividad, los trastornos del sueño y de la alimentación pueden volver el día a día exigente y frustrante. Cualquier patología en un miembro del núcleo familiar como el TEA modifica el clima y la estructura de interacciones de la familia (Polaino-Lorente, 1997).

Complicaciones familiares y redes de apoyo

El riesgo de estrés familiar es elevado y puede impactar de forma negativa el clima emocional, las relaciones sociales, el ocio, la economía del hogar, la actividad laboral especialmente de la madre y el equilibrio psíquico-

físico de los adultos (Bebko, Konstantareas & Springer, 1987). La comunicación intrafamiliar evoluciona por etapas y conviene sostener un ambiente de armonía y diálogo. Las asociaciones de padres suelen constituir vías útiles de apoyo y articulación de servicios; si bien el ingreso puede iniciar por recomendación profesional o acceso a servicios, la convivencia con otras familias en situaciones similares facilita el acompañamiento mutuo (Paniagua, 1999).

Finalmente, la coordinación familia–escuela–cuidadores es esencial. Proveer a docentes y cuidadores una descripción clara del perfil del niño y de las estrategias que mejor funcionan permite incorporar recursos en contextos educativos, de día o residenciales, optimizando su participación y bienestar.

5. METODOLOGÍA

Enfoque y diseño de investigación

El enfoque fue cuantitativo y de tipo transversal, con un diseño no experimental, ya que no se buscó manipular las variables, sino recolectar datos estadísticos descriptivos.

Población y muestra

La población estuvo conformada por padres de niños diagnosticados con TEA que asisten a un instituto privado en Hermosillo, Sonora. La muestra se eligió por conveniencia, con la participación voluntaria de los padres interesados. Los criterios de inclusión fueron: tener hijos diagnosticados con TEA y con edades entre 3 y 10 años. Como criterios de exclusión, se descartaron aquellos niños con diagnósticos adicionales distintos al TEA o fuera del rango de edad establecido. En total se aplicaron 28 cuestionarios.

Instrumentos y materiales

Se utilizó una adaptación del Cuestionario de Necesidades Formativas en Familiares de Niños con Autismo, que incluyó datos sociodemográficos, antecedentes de formación y un listado de áreas de capacitación que los padres podían priorizar según sus necesidades.

Procedimiento

La aplicación del cuestionario se realizó de manera individual, enviándolo impreso a los padres junto con una carta de consentimiento informado que especificaba que la información sería utilizada únicamente con fines académicos y bajo absoluta confidencialidad.

Análisis de datos

Los resultados se procesaron mediante el software SPSS, utilizando análisis descriptivos y gráficos que permitieron identificar las áreas más relevantes en las que los padres requieren apoyo.

Consideraciones éticas

La participación fue totalmente voluntaria y sin riesgo para los participantes. En caso de que algún padre manifestara incomodidad o malestar, se le brindaría referencia a atención psicológica. Además, este estudio aporta beneficios al identificar áreas de oportunidad en la formación de los padres, lo que puede servir de base para futuros programas de capacitación y apoyo.

6. RESULTADOS

Tabla 1. Curso de formación de padres

La gráfica titulada “Cursos de formación de padres de niños con TEA” muestra que la mayoría de los cursos estuvieron orientados a alimentación, sueño e higiene (32,1%), dinámica familiar (28,7%), apoyo educativo (28,6%) y problemas de conducta (25%), mientras que en menor medida se abordaron temas como dinámica de pareja (10,7%) y ocio (14,3%); en conjunto, los resultados reflejan que los padres priorizan áreas prácticas relacionadas con la vida cotidiana del niño y la convivencia familiar, lo que evidencia que sus principales necesidades formativas se centran en el manejo de conductas, la organización de rutinas básicas y la búsqueda de estrategias que fortalezcan la dinámica familiar frente al diagnóstico de TEA.

Gráfico 1. Distribución por sexo de niños con TEA

La muestra estuvo conformada por 28 padres de familia con hijos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con edades de entre 3 y 10 años y una media de 4 años. Del total, 22 eran varones y 6 mujeres, lo que reafirma la mayor prevalencia del diagnóstico en la población masculina. En cuanto a los niveles de diagnóstico, el 39,3% de los niños se ubicó en nivel 3, el 14,3% en nivel 2, otro 14,2% en nivel 1, mientras que el

10,8% aún no contaba con diagnóstico formal, pero presentaba sintomatología compatible con TEA. Finalmente, el 14,4% mostró características asociadas como ausencia de lenguaje, retraso significativo en su adquisición o alteraciones sensoriales.

Gráfico 2. Promedio de horas de convivencia

En relación con la convivencia diaria, las madres reportaron un promedio de 16,08 horas entre semana y 18,68 horas en fines de semana; los padres, por su parte, alcanzaron una media de 14,69 horas entre semana y 15,55 horas en fines de semana, estos resultados evidencian que, aunque ambos progenitores participan activamente en el cuidado de los niños con TEA, las madres asumen una mayor carga de convivencia diaria, lo que coincide con la tendencia tradicional de que ellas desempeñen un rol más presente en la atención y acompañamiento cotidiano.

Gráfico 3. Datos demográficos de los padres

Respecto a los cuestionarios, el 92,9% fueron respondidos por la madre, el 3,6% por ambos progenitores y un porcentaje mínimo por otras figuras parentales. Se identificó que el 89,3% de las familias eran nucleares, el 7,1% monoparentales, y dentro de ellas el 57,1% tenía un solo hijo, el 28,6% dos, y el 14,3% tres o más. En cuanto al nivel educativo, el 89,3% de las madres contaba con licenciatura o diplomado, mientras que solo un 7,1% había concluido únicamente la educación básica y un 3,6% la educación media. La edad materna se concentró principalmente entre los 31 y 40 años (57,1%). En los padres, el 67,9% tenía licenciatura o diplomado y el 29,6% educación media, destacando que la mayoría también se encontraba en el rango de 31 a 40 años.

Gráfico 4. Formación y capacitación de los padres

En el ámbito de la formación, el 92,9% de los padres reconoció la importancia de capacitarse para mejorar la educación de sus hijos, pero únicamente el 35,7% había participado en algún curso, mientras que el 60,7% no había recibido ningún tipo de formación. Los cursos realizados abarcaban temas como problemas de conducta (25%), alimentación, sueño e higiene (32,1%), dinámica familiar (10,7%), actividades de pareja (10,7%), ocio (14,3%) y apoyo educativo (7,1%). En cuanto al financiamiento, la mayoría de los padres solventó el costo por cuenta propia (46,4%), y un pequeño porcentaje contó con apoyo externo (3,6%).

Gráfico 5. Obstáculos percibidos en la crianza

Sobre los obstáculos percibidos en la crianza, el 50% de los padres manifestó enfrentar algunos, el 21,4% bastantes y el 3,6% muchos. Estos se relacionaron principalmente con falta de formación (35,7%), problemas

económicos (35,7%), carencia de apoyo profesional (28,6%), así como limitaciones de tiempo, dificultades para comprender los síntomas y barreras en la comunicación con sus hijos.

Las motivaciones principales para participar en cursos de formación fueron: perfeccionar conocimientos, compartir experiencias con otros padres, responsabilidad parental, satisfacción personal y deseo de mejorar la educación de sus hijos. Entre las limitantes, se destacaron la falta de información (10,7%), problemas económicos (10,7%) y la incompatibilidad de horarios (42,9%). En cuanto a la modalidad preferida, los padres se inclinaron por cursos presenciales (46,4%), seguidos de virtuales (21,4%) y semipresenciales (3,6%). La mayoría consideró adecuado que los cursos tuvieran una duración superior a 50 horas, en modalidad vespertina y con una frecuencia de al menos dos sesiones semanales.

Finalmente, entre las principales necesidades formativas se identificaron las siguientes:

- Conocimiento general sobre TEA y diagnóstico del hijo.
- Acceso a servicios comunitarios, apoyos legislativos y ayudas económicas.
- Estrategias para problemas de conducta, relación con hermanos y estimulación en casa.
- Información sobre instituciones educativas inclusivas y centros específicos para TEA.
- Orientación en actividades de ocio, tiempo libre y dinámica familiar.
- Apoyo en temas cotidianos de la vida diaria como alimentación, sueño e higiene.
- Herramientas para manejo del estrés y fortalecimiento de la vida en pareja.
- Conocimiento sobre terapias alternativas como musicoterapia o equinoterapia.

En conjunto, los resultados muestran que los padres de niños con TEA presentan una alta disposición a recibir formación, aunque enfrentan obstáculos relacionados principalmente con limitaciones de tiempo, recursos económicos y falta de acceso a información confiable. Esto evidencia la necesidad de implementar programas de capacitación flexibles, accesibles y contextualizados a las realidades familiares.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos de este estudio confirman la importancia de identificar y atender las necesidades de formación de los padres de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La mayoría de los participantes reconoció la relevancia de capacitarse para mejorar la crianza y la educación de sus hijos; sin embargo, más de la mitad no ha tenido acceso a cursos o talleres especializados. Este dato coincide con estudios previos que destacan la brecha existente entre la disposición de los padres y la oferta de programas accesibles, flexibles y contextualizados.

Se observó que las principales áreas de interés formativo se relacionan con el manejo de problemas de conducta, la organización de rutinas básicas (alimentación, sueño e higiene) y la estimulación en casa, lo cual refleja que los padres buscan estrategias prácticas que les permitan responder a las demandas cotidianas de la crianza. Además, emergieron necesidades vinculadas al acceso a servicios comunitarios, apoyo legislativo y terapias alternativas, lo que sugiere que las familias requieren un acompañamiento integral que vaya más allá del ámbito clínico y educativo.

En cuanto a la dinámica familiar, los resultados muestran que las madres asumen la mayor parte de la convivencia diaria con los hijos, lo que coincide con el rol tradicional de género y con investigaciones que señalan la sobrecarga emocional y de tiempo que enfrentan. Este aspecto es relevante, ya que la distribución desigual de las responsabilidades puede incrementar el estrés parental y limitar el acceso a oportunidades de capacitación. Asimismo, se identificaron obstáculos recurrentes como problemas económicos, falta de formación y carencia de apoyo profesional, factores que deben considerarse al diseñar programas de intervención.

En relación con la motivación, los padres expresaron interés en perfeccionar sus conocimientos, compartir experiencias y asumir con mayor responsabilidad su rol parental. No obstante, señalaron como principales limitantes la incompatibilidad de horarios y la falta de información sobre cursos disponibles, lo cual evidencia la necesidad de propuestas educativas con modalidades diversas (presencial, virtual y semipresencial) que respondan a las posibilidades reales de cada familia.

En conjunto, estos resultados dialogan con la literatura internacional, que enfatiza el papel activo de los padres como agentes de cambio en la inclusión y el bienestar de los niños con TEA, siempre que cuenten con la formación y el acompañamiento adecuados.

El presente estudio permitió diagnosticar las necesidades de formación de padres de niños con TEA en un instituto privado de Hermosillo, Sonora, destacando que, aunque existe una alta disposición a capacitarse, persisten limitaciones de acceso, tiempo y recursos. Se concluye que:

La formación parental es esencial para mejorar la crianza, reducir el estrés familiar y favorecer el desarrollo integral de los niños con TEA.

Las principales necesidades identificadas se centran en el manejo conductual, la organización de rutinas, el acceso a servicios comunitarios y el fortalecimiento de la dinámica familiar.

Las madres asumen un rol predominante en la convivencia y el acompañamiento cotidiano, lo que genera mayor carga emocional y refuerza la importancia de programas que también integren a los padres varones.

Los obstáculos más significativos son la falta de información, la limitación económica y la ausencia de apoyo profesional, lo que exige que las intervenciones sean accesibles, contextualizadas y sostenibles.

Las motivaciones de los padres evidencian un compromiso genuino con la educación y bienestar de sus hijos, por lo que resulta pertinente impulsar espacios de capacitación que fomenten el intercambio de experiencias y el aprendizaje colaborativo.

En consecuencia, este diagnóstico aporta información valiosa para el diseño de programas de formación parental que respondan a las necesidades reales de las familias, promuevan la inclusión y fortalezcan el bienestar tanto de los niños con TEA como de su entorno familiar.

REFERENCIAS

- [1] (s/f). trabajo fin de máster de psicopedagogía. uva.es. recuperado el 12 de abril de 2024, de <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/57207/tfm-g1617.pdf?sequence=1&isallowed=y>
- [2] integración académica. (s. f.). integracion-academica.org. recuperado el 16 de octubre de 2023, de <https://integracion-academica.org/attachments/article/32/integraci%C3%B3n%20acad%C3%A9mica%20en%20psicolog%C3%ADa%20vgn27.pdf#page=>
- [3] International Association for Universal Design. (2004). Principles of Universal Design. Tokyo: IAUD. <https://www.iaud.net/global/>
- [4] martínez martín, m. á., & bilbao león, m. c. (2008). acercamiento a la realidad de las familias de personas con autismo. psychosocial intervention, 17(2), 191-204. <https://doi.org/10.4321/s1132-05592008000200008>
- [5] martínez martín, ma. ángeles; bilbao león, ma. cruz acercamiento a la realidad de las familias de personas con autismo psychosocial intervention, vol. 17, núm. 2, 2008, pp. 215-230 colegio oficial de psicólogos de madrid madrid, españa.
- [6] martínez soriano, f. j. (2017, diciembre 11). tea (trastornos del espectro autista) - tratamientos. nemark cognitive; psicólogo - neuropsicólogo infantil. <https://nemark.com/trastornos-del-espectro-autista-tea/>
- [7] navarro-martínez, e., valadez-sierra, m. de l. d., soltero-rodríguez, n., zambrano-guzmán, r., nava-bustos, g., & sandoval-martínez, j. (s. f.). programa de entrenamiento cognitivo conductual para padres de niños con trastorno del espectro autista. udg.mx. recuperado el 12 de abril de 2024, de https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/25/025_navarro.pdf
- [8] Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas. <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
- [9] pérez-gonzález, l. a., & williams, g. (2005). programa integral para la enseñanza de habilidades a niños con autismo. psychosocial intervention, 17(2), 233-244. universidad de oviedo.
- [10] procesamiento cognitivo en los trastornos del espectro autista. (s. f.). invanep.com. recuperado el 16 de octubre de 2023, de <https://invanep.com/curso2007/resumen030925.html>
- [11] qué es un programa de intervención. (s. f.). scribd. recuperado el 16 de octubre de 2023, de <https://doi.org/10.14201/scero20184937593>
- [12] Real Academia Española & Consejo General del Poder Judicial. (2017). Diccionario panhispánico del español jurídico. Editorial Santillana. <https://dpej.rae.es>
- [13] redalyc. (s. f.). redalyc.org. recuperado el 29 de octubre de 2023, de <https://www.redalyc.org/pdf/461/46148194033.pdf>
- [14] revista mexicana de neurociencia, vázquez-villagrán, l., moo-rivas, c. d., meléndez-bautista, e., magriñá-lizama, j. s., & méndez-domínguez, n. i. (s. f.). revisión del trastorno del espectro autista. medigraphic.com. recuperado el 29 de octubre de 2023, de <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2017/rmn175d.pdf>

Correo de autor: Karla.alejandra.barmen@gmail.com

